

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.20497380>

JUNE 2026

Bir Genç Beden Ne Kadar Yük Çeker? İnsana Yakışır İş ve Türkiye’de Zincir Market Çalışanları *

How Much Weight Can A Young Body Carry? Decent Work and Chain Market Workers in Turkey

Suzan URGAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü
suzan.urgan@omu.edu.tr, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9280-4174>

Aysel ÇETİNDERE FİLİZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
aysel.cetindere@omu.edu.tr, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1810-5559>

Özet

Uluslararası Çalışma Örgütü, yoksulluğun azaltılmasının en etkili yollarından birini insana yakışır iş ilkelerine uygun istihdamın sağlanması olarak belirtmektedir. Ancak rekabet, maliyet baskısı, yoğun iş temposu, iş güvencesizliği, düşük ücret düzeyleri ve olumsuz çalışma koşulları gibi nedenlerle işletmeler bu koşulları sağlayamamaktadır. Bu işletmeler arasında zincir marketler de yer almaktadır. Çalışmanın amacı, “insana yakışır iş” kavramından hareketle hizmet sektörü içerisinde faaliyet gösteren zincir market çalışanlarının çalışma koşullarını nitel bir durum çalışması kapsamında incelemektir. Bu doğrultuda örneklem olarak, basın aracılığıyla tanınmış genç bir kadın kasiyer seçilmiştir. Örneklem hakkında gazete haberleri, sosyal medya ve görsel materyaller gibi ikincil veri kaynaklarından elde edilen veriler üzerinde tematik içerik analizi uygulanmıştır. Çalışma kapsamında belirlenen örneklem üzerinden; dinlenme hakkının yokluğu, örgütsel destekten yoksunluk, emeğin görünür olmaması, performans ve kâr baskısı ile çalışan değersizliği ve hesap verilmeme temaları, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün insana yakışır iş ilkeleriyle karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Sonuçta, bu temalar kapsamında insana yakışır iş unsurları ile zincir market çalışanlarının durumlarının çeliştiği bulgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnsana Yakışır İş, Zincir Market Çalışanları, ILO, Çalışan Hakları, Çalışma Koşulları

Abstract

The International Labour Organization identifies decent work-compliant employment as one of the most effective ways to reduce poverty. However, due to factors such as competition, cost pressures, intense work pace, job insecurity, low wage levels, and unfavorable working conditions, enterprises often fail to provide such employment conditions.

* Bu çalışma 13-15 Kasım 2025 tarihinde EMIDWORLD 3. Uluslararası Ekonomi, Kamu Maliyesi, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi’nde özet bildiri olarak sunulmuştur.

Among these enterprises are chain supermarkets. The aim of this study is to examine, within the framework of a qualitative case study, the working conditions of chain supermarket employees in the service sector through the lens of the concept of “decent work.” For this purpose, a young female cashier who became publicly recognized through the press was selected as the sample. Secondary data sources-including newspaper articles, social media, and visual materials-were analyzed using thematic content analysis. Based on the selected sample, themes such as the absence of rest rights, lack of organizational support, invisibility of labor, performance and profit pressures, employee devaluation, and lack of accountability were evaluated in comparison with the International Labour Organization’s decent work principles. The findings reveal that the conditions of chain supermarket employees contradict the elements of decent work within these themes.

Keywords: Decent Work, Chain Store Employees, ILO, Employee Rights, Working Conditions

1. GİRİŞ

Zincir marketler, Türkiye’de perakendecilik sektörü içerisinde önemli bir istihdam alanı oluşturmaktadır. Ancak rekabet, maliyet baskısı, yoğun iş temposu, iş güvencesizliği, düşük ücret düzeyleri ve kötü çalışma koşulları gibi nedenler zincir marketlerdeki çalışma koşullarının daha yakından incelenmesini gerektirmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın (2017) “Ulusal ve Yerel Zincir Market İşyerlerinde Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi Sonuç Raporu”na göre Türkiye genelinde zincir marketlerin haftanın yedi yılın 365 günü açık olması, yasal düzenlemelere uyulmaksızın çalışma saatlerinin düzenlenmesi, çalışanların izin haklarının mevzuata uygun verilmemesi gibi sorunların “insana yakışır iş” ilkeleriyle çeliştiği sonucuna ulaşılmıştır.

Küreselleşmenin etkisiyle artan işsizlik sorununun aşılması için geliştirilen istihdam politikaları işlerin niteliğinden ziyade niceliğini ön plana çıkarmıştır. Geliştirilen politikalar ekonomik büyümeyi sağlamış olsa da yoksulluğun azaltılmasında etkili olmamıştır. Bu nedenle yoksulluğun azaltılmasında etkili olacak işlerin insana yakışır nitelikte ve sosyal katılım ile desteklenmiş olması fikri gündeme gelmiştir. Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization-ILO) 2001 yılında, “yoksulluğu azaltmanın en iyi yolunun insana yakışır bir iş” olduğunu kabul etmiştir. Teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi, iş kalitesiyle ilgili artan endişeler ve işyerinde refah beklentilerinin artmasıyla birlikte “insana yakışır işe” olan ilgi zamanla daha da artmıştır (Saragih,2024: 1; Şahin, 2024: 63). Özellikle 2008’de küresel düzeyde ortaya çıkan ekonomik krizin ardından sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek ve yoksulluğu ortadan kaldırmak adına kaliteli işler yaratmak ve sosyal koruma yoluyla çalışanların haklarına saygı duyulması gerekliliği gündeme gelmiştir. Eylül 2015’teki “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu”nda “insana yakışır iş” kapsamında ifade edilen; istihdam yaratma, sosyal koruma, işyerinde haklar ve sosyal diyalog “Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi”nin önemli unsurları olarak öne çıkmıştır (ILO, t.y).

İngilizce’de “decent work”, Türkçe alanyazında “insancıl iş” ve “düzgün iş” gibi ifadelerle yer alanve genellikle güvencesiz işlerde ve düşük ücretle çalışan kişilerin desteklenmesinin hedeflenmesi nedeniyle ILO tarafından tanımlanan “insana yakışır iş” kavramı ilk kez 1999 yılında “87. Uluslararası Çalışma Konferansı”nda kullanılmıştır. ILO genel direktörü Juan Somavia,

Haziran 1999'da Uluslararası Çalışma Konferansı'na sunduğu raporunda insana yakışır iş kavramını “ ILO'nun bugünkü temel hedefi, kadınların ve erkeklerin özgürlük, eşitlik, güvenlik ve insan hakları koşullarında üretken işlere ulaşma fırsatlarını teşvik etmektir“ şeklinde ifade etmiştir (Aca ve Akdamar, 2022: 272; Çetin Aydın, 2021: 19; Ghai, 2006: 2). Ancak uluslararası bir kavram olarak insana yakışır iş, 1948’ de onaylanan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesinin 23. Maddesine ve “emeğin bir mal olmadığı” düşüncesinin hakim olduğu 1944’de yayınlanan Philadelphia Deklarasyonu’na dayanmaktadır (Aca ve Akdamar, 2022: 272; Blustein, vd., 2016: 2).

ILO, savaşın harap ettiği ve yoksulluğun kol gezdiği bir dünyada 1919 yılında kurulmuştur. Kuruluşun amacı, ekonomik açıdan çalışanların yaşamında ve çalışma hayatında sosyal adalet yoluyla refah sağlayacak bir barış ve istikrar çerçevesi oluşturmaktır. ILO'nun günümüzdeki hedefi, kadınların ve erkeklerin özgürlük, eşitlik, güvenlik ve insan onuruna uygun koşullarda insana yakışır ve üretken işlere ulaşma fırsatlarını teşvik etmektir (ILO, 1999: 1). ILO, insana yakışır işin aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmaya da önemli bir katkısının olacağını ifade etmektedir (Anker vd. 2003: 147). ILO'nun temel ilkesi, sosyal adaletin ve uluslararası alanda tanınan insan haklarının korunmasıdır. Örgüt, kuruluşundan bu yana çalışanların haklarını iyileştirmeyi hedeflemektedir (Fields, 2003: 239). 1999 yılı sonlarında, sosyal koruma politikalarının yeniden düzenlenmesine ivme kazandırmak ve “insana yakışır iş” kavramının altında yatan değerleri teşvik etmek amacıyla ILO'nun Sosyo-Ekonomik Güvenlik Programı oluşturulmuştur (Standing, 2002: 441). Bu programda belirtilen istihdam, sosyoekonomik güvenlik düzeylerinin iyileştirilmesi, çalışma yaşamında temel ilke ve haklara evrensel saygı ve sosyal diyalogun güçlendirilmesi olarak ifade edilen dört stratejik hedef aracılığıyla kabul edilebilir nitelikte işler yaratmak hedeflenmiştir (Fields, 2003: 239).

Türkiye’de “insana yakışır iş” kavramıyla ilgili yürütülen akademik çalışmalarda genellikle çalışma koşulları insana yakışır iş kavramı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Başol ve Saruhan (2018) bir alışveriş merkezinde çalışan 10 kişi ile yaptıkları yarı-yapılandırılmış mülakat sonucunda alışveriş merkezi çalışanlarının büyük çoğunluğu insana yakışır iş kavramının unsurları olan; istihdam, çalışma yaşamına ilişkin temel hakların korunması, sosyal koruma ve sosyal diyalog boyutlarının hiçbirinde çalışma koşullarının insan onuruna yakışır standartlarda olmadığını belirtmişlerdir. Bayrak (2018) insana yakışır iş kavramının unsurları olarak istihdam, çalışma yaşamına ilişkin temel haklar, sosyal koruma ve sosyal diyalog çerçevesinde Türkiye’de inşaat sektörünün durumunu taşeronlaşma, çocuk işçi çalıştırılması, ücretlerin genel seviyesi, çalışma süreleri, iş kazaları ve meslek hastalıkları, kayıtdışı çalışma, sendikalaşma ve toplu pazarlık gibi konulardaki problemleri ortaya koyarak değerlendirmiştir. Çetin Aydın (2021) işgücü piyasasına ait istatistiki veriler üzerinden insana yakışır iş unsurlarının işgücü piyasasına etkisini değerlendirmiştir. Aca ve Akdamar (2022) Türkiye’de yaptıkları alan araştırmasında, çalışma iradesi, işin anlamı, güvencesiz çalışma koşulları ve yaşam doyumu ile insana yakışır iş arasındaki nedensel bağı Türkiye’de kamu ve özel sektörde çalışanlar üzerinde incelemişlerdir. Türkiye’de zincir market çalışanlarının “insana yakışır iş” kavramı üzerinden değerlendirilmesi ise genellikle

sektörel raporlar ve medya haberleriyle sınırlı kalması nedeniyle bu çalışmada Türkiye’de hizmet sektörü içerisinde faaliyet gösteren zincir market çalışanlarının çalışma koşulları ele alınmıştır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle insana yakışır iş kavramı açıklanmış daha sonra Türkiye’deki zincir marketlerde çalışanların çalışma koşullarını göstermesi bakımından temsili olarak seçilen bir kasiyerin kameralarla tespit edilen görüntüleri nitel bir durum çalışması olarak sektör sorunlarıyla birlikte değerlendirilmiştir.

2. İNSANA YAKIŞIR İŞ

ILO tarafından evrensel bir hedef olarak tanımlanan “insana yakışır iş” bireylerin çalışma ve istihdam haklarına, iş sağlığı ve güvenlik koşullarına, sosyal güvenlik olanaklarına ve sendikalar ya da diğer temsil ve katılım mekanizmaları aracılığıyla kendilerini ifade etme haklarını karşılayan genel bir kavramdır (Işığışok, 2018: 303-304). Bu kavramın ilk kez tanımlandığı 1999 yılından bu yana kadınlar ve erkekler için özgürlük, eşitlik, güvenlik ve insan onuruna yakışan üretken iş bulma fırsatları açısından bir kapsam oluşturulmuştur. Bu kapsamda insana yakışır iş kavramsal düzeyde; (1) iş fırsatları, (2) çalışma özgürlüğü, (3) üretken iş, (4) işte eşitlik, (5) iş güvenliği ve (6) saygınlık olmak üzere altı boyutu içermektedir (Anker vd. 2003: 151-152). İlk boyut, “iş fırsatlarıyla” ilgilidir ve çalışmak isteyen tüm bireylere iş bulabilmek için iş fırsatları yaratma ihtiyacını ifade eder. “İş” kavramı, hem resmi hem de gayri resmi sektörlerdeki ekonomik faaliyetleri kapsamaktadır. “Çalışma özgürlüğü” ile işin özgürce seçilmesi ve çocuk işçiliği gibi çalışma biçimlerinin kabul edilemez olduğu vurgulanmaktadır. Buradaki özgürlük kavramı aynı zamanda çalışanların işçi örgütlerine özgürce katılabilmeleri ve ayrımcılığa maruz kalmamaları anlamına da gelmektedir. Bireylerin kendileri ve aileleri için kabul edilebilir geçim kaynaklarına sahip olma ihtiyacını ifade eden “üretken iş” rekabet gücünü destekleyerek işletmelerin ve ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamaktadır. “İşte eşitlik” çalışanların işte eşit muamele görme ve fırsatlardan yararlanma ihtiyacını temsil eder. İşyerinde ve işe erişimde ayrımcılığın olmaması iş ile aile hayatı arasında denge kurma olanağını da sağlamaktadır. “İş güvenliği”, sağlığın, emeklilik haklarının ve geçim kaynaklarının korunması ile hastalık ve diğer beklenmedik durumlar karşısında korunmayı ifade eder. “Saygınlık” ise çalışanların işyerinde saygılı muamele görmesini, endişelerini dile getirerek çalışma koşullarına ilişkin karar alma mekanizmalarındayer alabilmelerini gerektirmektedir (Anker vd., 2003: 151-152; Nizami ve Prasad, 2017: 14-15).

İnsana yakışır işler yaratmak istihdam yaratmanın yanısıra yaratılan işlerin kabul edilebilir nitelikte olmasını da gerektirmektedir. Bu bakış açısıyla insana yakışır iş kavramının unsurları olarak belirtilen ve aralarında ilişkiler bulunan; istihdam imkanlarının artırılması, çalışma yaşamına ilişkin temel hakların korunması, sosyal koruma ve sosyal diyalogun geliştirilmesi kavramları öne çıkmaktadır. İnsana yakışır iş kavramının özünde bu bileşenler arasındaki sinerjiyi en üst düzeye çıkarmak üzere geliştirilecek politika ve kurumsal seçenekler oluşturmak yatmaktadır (Çetin Aydın, 2021: 19; Ghai, 2006: 22).

- **İstihdam imkanlarının artırılması;** insana yakışır iş kavramı kapsamında istihdam anlayışı çalışma isteği ve yeterliliğinde olan herkes için istihdam olanaklarının yaratılmasını ifade

etmektedir. Niceliği kadar niteliğinin de önemli olduğu her iş, özgürce seçilebilmeli, dezavantajlı gruplarda ayrımcılığa yol açmamalı ve kimse çalışmaya zorlanmamalıdır. Bu işlerde çalışanlara hem kendilerinin hem de aile üyelerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde ücret ödemelerin yanı sıra zor ve sağlıksız çalışma koşullarından da kaçınılmalıdır. Ayrıca çalışanlar toplu pazarlık gibi yöntemlerle işverenlerle yapılan görüşmelere katılabilmelidir (Günaydın, 2015: 127; Işığışok, 2018: 306). ILO, istihdam olanaklarının yaratılmasını ve bu iş için uygun ücret ödenmesini, yoksulluğun üstesinden gelinmesi ve toplumsal uyumun güçlendirilmesi için önde gelen bir araç olarak görmektedir (Sengenberger, 2001: 40).

- **Çalışma yaşamına ilişkin temel hakların korunması;** çalışma yaşamıyla ilgili temel haklar, çalışma haklarının kapsam ve kurallarını belirleyen bir bütündür (Işığışok, 2018: 306). Bu konu hakkında en geniş düzenlemeye 1998 yılında ILO tarafından “Çalışma Yaşamının Temel Hakları ve Prensipleri Bildirgesi”nde yer verilmiştir. Bu bildirmede; örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkının tanınması, zorunlu çalışmanın her türünün yasaklanması, çocuk işçiliği ile istihdam ve meslek ayrımcılığının ortadan kaldırılması şeklindedört temel konuda düzenlemeye yer verilmiştir (Günaydın, 2015: 126).

- **Sosyal koruma;** iş kazalarının ve mesleki hastalıkların önlenmesi, çalışma saatleri, molalar ve tatillerin düzenlenmesi yoluyla işçilerin aşırı yüklenmesinden korunma ile hastalık, maluliyet, gebelik, yaşlılık, işten çıkarılma ve işsizlik durumlarında sosyal güvenlik kapsamında sağlanan koruma anlamına gelmektedir (Sengenberger, 2001: 40). İnsana yakışır işin öncelikli hedefleri gerçekleştirilmede en önemli unsur sosyal koruma sistemidir. Çalışma yaşamından kaynaklı çeşitli riskler ile yaşlanma ve hastalık gibi sorunlarla karşılaşabilme ihtimali olan çalışanların ve aile bireylerinin refahının sağlanması için sosyal koruma sistemlerinin geliştirilmesi oldukça önemlidir (Günaydın, 2015: 128).

- **Sosyal diyalogün geliştirilmesi;** sosyal diyalog, iş uyuşmazlıklarının çalışanların çıkarlarını koruyarak barışçıl bir şekilde müzakereler yoluyla çözülmesine yönelik bir bileşendir. En önemli sosyal diyalog biçimleri çalışanlar, işverenler ve hükümet arasındaki ücret müzakereleri ile kurulan üçlü istişarelerdir. Özgür ve bağımsız taraflar arasındaki tüm bu diyalog biçimleri işverenler ile çalışanlar arasında serbest ücret belirleme hakkının olmasını gerektirmektedir (Sengenberger, 2001: 40). Sosyal diyalog, çalışma hakları konusunda müzakereler için bir araç niteliği taşımaktadır. Hükümetleri, işletmeleri, çalışanları ve sivil toplum kuruluşlarını kapsayan üçlü ve daha geniş kapsamlı sosyal diyalog biçimleri, sosyal ve ekonomik politikalar üzerindeki etkileri aracılığıyla insana yakışır işin tüm boyutlarını etkilemektedir (Ghai, 2006: 22). Sosyal diyalogün sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde demokratik bir ortam, ön yargısız tarafların varlığı, karşılıklı çıkarlara hizmet eden yapıcı bir diyalog ortamı ve yeterli yasal düzenlemeler etkili olmaktadır (Günaydın, 2015: 129-130). İnsana yakışır iş konusunda belirlenen hedeflere ulaşabilmek için bu dört bileşen arasında dengeli bir bütünlük sağlanmalıdır. Aksi halde bu bileşenlerden birinin eksikliği insana yakışır işin niteliğini bozabilecektir (Şahin, 2024: 66).

3. MATERYAL VE YÖNTEM

Bu araştırma hizmet sektörü içerisinde faaliyet gösteren zincir market çalışanlarının çalışma koşullarını insana yakışır iş bağlamında ele almayı amaçlayan nitel bir durum çalışmasıdır. Durum çalışmaları nitel araştırmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir duruma ilişkin etkenler bütüncül bir yaklaşımla ele alınmakta ve ilgili durumu nasıl etkiledikleri ve ilgili durumdan nasıl etkilendikleri üzerine odaklanılmaktadır. Elde edilen sonuçlar, benzeri durumların anlaşılmasında bir örnek ve tecrübe oluşturması açısından önem arz etmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 83). Bu araştırmadaki durum çalışması temsili tek vaka çalışması çerçevesinden ele alınmaktadır ve Yin (1984)'in bütüncül tek durum deseninde yapılandırılmıştır (Yin, 1984). Çalışmada, gazete haberleri, sosyal medya ve görsel materyaller aracılığıyla elde edilen ikincil veri kaynaklarından yararlanılmıştır. Çalışmanın örnekleme bir zincir markette rahatsızlık geçiren ancak oturacak yer bulamayarak yere çökmek durumunda kalan ve bu durumu kameralarla tespit edildikten sonra basın yoluyla tanınmış olan genç bayan kasiyerdir. Bu kasiyer Türkiye'deki zincir marketlerde çalışanların çalışma koşullarını göstermesi bakımından temsili olarak seçilmiştir. Bu koşullar insana yakışır iş ilkeleriyle bağdaşmayan sektör sorunlarını temsil etme gücünün görülmesi açısından oldukça önemlidir. Bu örnek aynı zamanda perakende sektörü çalışanlarının iş yükü ve iş güvencesizliği bakımından yaşadıkları durumu göstermesi bakımından oldukça önemlidir. Çalışma kapsamında ele alınan örneklem üzerinden durumu ortaya çıkaracak süreçler temalar olarak aşağıda belirtilen alt birimlerle ifade edilmiştir:

- Dinlenme hakkının yokluğu
- Örgütsel destekten yoksunluk
- Çalışan emeğinin görünür olmaması
- Performans ve kâr baskısı
- Çalışan değersizliği ve hesap verilmeme

Bu temalar örgütsel duyarsızlık, dinlenme hakkının ihlali ve böyle bir hakkın meşru sayılmaması ile verilen emeğin görülmemesi gibi kodlamalarla oluşturulmuştur. Bu temalar ILO'nun insana yakışır iş ilkeleriyle karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. ILO (2021)'e göre saygın iş göstergeleri ulusal mevzuatta tanımlanan normal çalışma süreleri, GSYİH'nın dağılımının bireysel kazançlara yansımadaki hakkaniyet, iş, aile ve kişisel yaşamın dengesi ve yapılan işin güvenliği olarak değerlendirilmektedir (Urgan ve Ak, 2022a: 288). Başka bir şekilde ifade edildiğinde; üretken ve adil bir gelir, iş yerinde güvenlik ve herkes için sosyal koruma, kişisel gelişim ve toplumsal bütünleşme için daha iyi fırsatlar, insanların endişelerini ifade edebilme imkânı, çalışanların örgütlenmesi ve hayatlarını etkileyen kararlara katılma özgürlüğü ile tüm kadınlar ve erkekler için fırsat ve muamele eşitliği sağlayan iş fırsatları ile şekillenmektedir (ILO, t.y).

4. BULGULAR

Çalışma çerçevesinde ortaya çıkarılan ve yukarıda ifade edilen temalar vaka bulgularıyla birlikte insana yakışır iş kapsamındadeğerlendirilmiştir.

Tema 1: Dinlenme Hakkının Yokluğu

- ***Veri bulgusu:*** Kasiyer aslında hastadır ancak çalışmak zorunda kalmıştır ve baygınlık geçirmektedir. Bu halde iken oturacak bir yer bulamamıştır.
- ***İnsana yakıştır iş ilkesi değerlendirmesi:*** İş yerinde güvenlik ve koruma unsurlarının olmaması dikkat çekicidir. Bir bireyin kasa başında çalıştığı uzun süreler boyunca ayakta kalması vücut sağlığı için uygun olmamaktadır. Özellikle hasta olduğu belli olan bir çalışan için koruma tedbirlerinin alınması ve tedavisi için gerekli işlemlerin başlatılması gerekmektedir.
- ***Yorum:*** Bu tür bir çalışma içinde çalışanın fiziksel ve ruhsal sağlığının korunmadığı ortaya çıkmaktadır.

Tema 2: Örgütsel Destekten Yoksunluk

- ***Veri bulgusu:*** Zincir markette bir yönetici olduğu öngörülmektedir. Ancak baygınlık geçiren kişinin oturacak bir yeri yoktur ve kendi kendine dayanacak bir yer bulmaya çalışmaktadır. Kendisine yardım edecek bir yönetici ile paylaşım yapamadığı da görülmektedir.
- ***İnsana yakıştır iş ilkesi:*** Sağlık sorunlarını ve insani endişelerini bildirememektedir. Vücut bütünlüğüne saygı duyulmadığı bir durum söz konusudur. İnsan onuruna yakışmayacak nitelikte kişilik hakkının ihlali vardır.
- ***Yorum:*** Çalışanlar etik dışı muameleye maruz kalmaktadır. Aynı zamanda hukuki olarak kişilik haklarının da dikkate alınmadığı bir ortam olduğu öngörülmektedir.

Tema 3: Çalışan Emeginin Görünür Olmaması

- ***Veri bulgusu:*** Sürekli göz önünde bulunan ve farklı birçok iş yapması beklenen zincir market çalışanlarının emeği fark edilmemektedir. Ancak sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekilmiştir.
- ***İnsana yakıştır iş ilkesi:*** Tanınma ve herkes için sosyal koruma ile emeğin karşılığı adil bir gelir.
- ***Yorum:*** Zincir market çalışanlarının emeği hiç görünmemektedir. Büyük bir sessizlik içinde çok farklı iş yüklerine sahiptirler. Bu iş yükü ve emek ancak krizle görünür hale gelmektedir.

Tema 4: Performans ve Kâr Baskısı

- ***Veri bulgusu:*** Hasta olmasına rağmen çalışmaya devam etmek zorunda kalınması.
- ***İnsana yakıştır iş ilkesi:*** Performans baskısından korunmak ve bütünleşme için daha iyi fırsatlar ile insanların endişelerini ifade edebilme imkânı.
- ***Yorum:*** Toplumsal düzeyde içselleştirilmiş bir üretim odaklılığı söz konusudur. İnsana değil işe odaklı bir üretim sistemi içinde çalışan birey, tıpkı yüz yıl öncesinde de yaşadığı gibimakinenin bir dişlisi olarak görülmektedir. Elde edilen gelirin paylaşımında bir hakkaniyet yoktur. Bu zincir marketler adeta kartel gibi tüm ülkeyi sarmış durumdadır. Büyük kârlar elde etmektedir. Ancak çok az personel istihdam ederek maliyetlerini en aza indirmeye çalışmaktadır. Çalışanlarına örnekte görüldüğü gibi insani bir muamele edilmemektedir.

Tema 5: Çalışan Değersizliği ve Hesap Verebilirlik Eksikliği

- **Veri bulgusu:** Market yönetiminin açıklama yapmaması.
- **İnsana yakışır iş ilkesi:** Çalışanların hayatlarını etkileyen kararlara katılma özgürlüğünün kısıtlılığı ve tüm kadınlar ve erkekler için fırsat ve muamele eşitliği sağlayan iş fırsatları ve hesap verebilirlik.
- **Yorum:** İstihdam politikaları ve işsizlik dolayısıyla işgücü arzı fazladır. Özellikle üniversitelerden çok iyi derecelerle mezun olmuş olan bireyler dahi market çalışanı olabilmek için uğraş vermektedirler. Ne yaşanırsa yaşansın işletme içinde boşalan bir kadro çok çabuk dolmaktadır. Zincir marketlerdeki tekelleşme dolayısıyla sorumluluk alınmamaktadır. Görünen de odur ki bir açıklama yapma gereksinimi duyulmamaktadır.

Yukarıda temalar halinde verilen bu temsili durum, insana yakışır iş unsurları ile zincir market çalışanlarının durumlarının çeliştiğini ortaya koymaktadır.

5. SONUÇ VE TARTIŞMA

Bu çalışmada Türkiye’de zincir market çalışanları insana yakışır iş bağlamında ele alınmıştır. Teorik olarak ILO’nun temel evrensel hedef olarak ortaya koyduğu insanayakışır iş prensiplerinin pratikte uygulanma sorunsalına dikkat çekilmektedir. Rahatsızlanarak bir yere tutunmak isteyen, oturacak bir aparat da konulmayan ve yere çökmek zorunda kalan kasiyerin temsil ettiği durumun büyük infial yarattığı görülmüştür (YouTube, 2025). Bu çalışanlar günlük çalışmalarında birer hologram gibi görünmeden çalışmak, genç ve zayıf bir bedene sahip bile olsalar, bir tır dolusu ürünü markete çekerek taşımak, sistematik bir şekilde markete yerleştirmek, o marketin temizliğini yapmak, müşterilere yardım etmek ve hemen kasaya geçmek zorundadır. Buradan hareketle kasiyer örneği, temsili örneklem tek vaka olarak alınmıştır. Bu örneklem hakkında ikincil veri kaynaklarından elde edilen verilere yapılan tematik içerik analizi sonucunda zincir market çalışanlarının dinlenme hakkının olmaması, örgütsel destekten yoksunluk, yaptıkları işin görünür olmaması, bir çok işi yapmak durumunda kalmaları, kâr baskısı altında kendilerinden beklenen performans, çalışanların değersizliği ve karşılaştıkları problemler için hesap verecek bir mercinin olmaması kriterleri ortaya çıkarılmıştır. Elde edilen bu temaların ILO’nun insana yakışır iş ilkeleriyle taban tabana zıt olduğu bulgulanmıştır. İnsana yakışır iş prensipleri, işte saygınlık, eşitlik, çalışma özgürlüğü ve iş güvenliği olarak değerlendirilmektedir (Anker vd., 2003). Özellikle “saygınlık” çalışanların işyerinde saygılı muamele görmesini, endişelerini dile getirebilmelerini ve çalışma koşullarıyla ilgili karar alma süreçlerine katılabilmeleriyle ilgilidir (Anker vd. 2003; Nizami ve Prasad, 2017).

Bu sonuçlar, yüz elli yıl öncesi klasik yönetim teorisindeki insanın yeri ve günümüzdeki yeri ile ilgili sorgulamaları ortaya çıkarmaktadır. Klasik yönetim teorisi işgücünü temsil eden insanı, bir üretim faktörü olarak makinanın dişlisi olarak görmekteydi. Teoride insan daha fazla üretmesi gereken bir meta idi (Koçel, 2011; Eren, 2012). Bu çalışmada ele alınan örneklem dikkate alındığında, çalışma saatleri ve çalışma hakları bakımından, klasik yönetim teorisindeki insanın bugünkü izdüşümü ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de çalışanların %15.1’inin haftada 60 saat ve üzeri çalıştıkları görülmektedir. Bu oran 38 ülke arasında haftalık çalışma süresi OECD ülkeleri içinde

en yüksek ülke olma durumuna karşılık gelmektedir (Urgan, 2023: 191). Bununla beraber literatürde yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde insana yakışır iş ilkelerine uyularak yapılan faaliyetlerin olumlu örgütsel çıktılara dönüştüğü görülmektedir (Hall vd., 2009; Yang vd., 2015; Öçal ve Çiçek, 2011; Urgan ve Ak, 2022a). Aynı zamanda çalışanların işletmelerine karşı tutumlarını da etkilemektedir (Urgan ve Ak, 2022b) ki bu örgütsel çıktılar çalışma sonuçları ile bağdaşmamaktadır.

Çalışma kapsamında ele alınan problemin temel kişilik hakları bağlamında değerlendirilmesi önem arz etmektedir. İnsana yakışır iş ile bağdaşmayan sistemlere maruz kalan insanın en temel kişilik haklarının korunamadığı görülmektedir ki bu haklar, kişinin yaşamı, sağlığı, beden bütünlüğü ve itibarı gibi en temel kişilik haklarını oluşturmaktadır (Aydın, 2019).

Türkiye'de zincir market çalışanlarının “insana yakışır iş” perspektifinden incelenmesi konusunda sınırlı sayıda akademik çalışma bulunmaktadır. Zincir market çalışanlarının çalışma saatleri ve şekillerinin fiziksel ve psikolojik sağlıkları üzerindeki etkileri ile sosyal güvenlik, tazminat ve iş güvencesi konularındaki haklarının yasalara uygunluğu açısından incelenmesi gelecekteki araştırmalar için önerilmektedir. Ayrıca zincir market çalışanlarıyla yapılacak derinlemesine görüşmeler ve anket yoluyla çalışma koşulları hakkında elde edilecek veriler yorumlanarak sektör genelindeki uygulamalar hakkında bilgi elde edilebilir.

KAYNAKLAR

Anker R., Chernyshev I., Egger P., Mehran F., & Andritter A. J. (2003). Measuring decent work with statistical indicators. *International Labour Review*, 142(2), 147-178.

Aydın, U. (2019). *Temel hukuk dersleri*. Ankara: Nisan.

Başol, O., & Saruhan, O. (2018). Alışveriş merkezi çalışanlarının çalışma koşullarının insan onuruna yakışır iş bağlamında değerlendirilmesi: Nitel bir inceleme. *Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, (36), 122-147. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kosbed/issue/43239/525092>.

Bayrak, S. (2018). İnsana yakışır iş kavramı bakımından Türkiye’de inşaat sektörünün genel görünümü. *Çalışma ve Toplum*, 3(58), 1531-1554. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ct/issue/71821/1155500>.

Blustein, D. L., Olle, C., Connors-Kellgren, A., & Diamonti, A. J. (2016). Decent work: A psychological perspective. *Frontiers in Psychology*, 7(407).1-10. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00407>.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB). (2017). Ulusal ve yerel zincir market işyerlerinde çalışma koşullarının iyileştirilmesi programlı teftişi sonuç raporu. <https://www.sgk.gov.tr> [Erişim Tarihi: 20.10.2025].

Çetin Aydın, G. (2021). İnsana yakışır iş ve çalışan yoksullar: İşgücü piyasası çerçevesinde bir değerlendirme. *Ekonomi Maliye İşletme Dergisi*, 4(1), 18-36. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/emid/article/860621>.

- Eren, E. (2012). *Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi*, İstanbul: Beta.
- Fields, G. S. (2003). Decent work and development policies. *International Labour Review*, 142(2), 239-262.
- Ghai, D. (2006). *Decent work: Objectives and strategies*, Geneva, International Institute for Labour Studies.
- Günaydın, D. (2015). İnsana yakışır iş: Türkiye açısından bir değerlendirme. *International Journal of Social Science*, 37, 123-148. https://jasstudies.com/?mod=makale_tr_ozet&makale_id=27567.
- Hall, A., T, Zinko, R., Perryman, A. A., & Ferris, G. R. (2009). Organizational citizenship behavior and reputation: Mediators in the relationships between accountability and job performance and satisfaction. *Journal of Leadership & Organizational Studies*. 15(4), 381-392, doi:10.1177/15480518093315.
- ILO (1999). “Decent Work: Report of the Director-General”, International Labour Conference, 87th Session, Geneva: ILO.
- ILO (t.y). Decent work. <https://www.ilo.org/topics-and-sectors/decent-work> (Erişim Tarihi: 12.08.2025).
- Koçel, T. (2011). *İşletme yöneticiliği* (13.Basım). İstanbul: Beta.
- Işığçok, Ö. (2018). Çalışma yaşamının kalitesinin artırılmasında “insana yakışır iş”. *Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi*, 6, 302-311. <https://dergipark.org.tr/pub/jesd/issue/41245/358518>
- Öçal, M., & Çiçek, Ö. (2021). Neo-liberalizmin gölgesinde istihdam: Dünyada istihdamın durumuna insani bir bakış. *Journal of Social Policy Conferences*, 80, 321-363.
- Nizami, N., & Prasad, N. (2017). *Decent work*. Singapore: Springer.
- Saragih, S., Hidajat Tjakraatmadja, J., & Putra Pratama, A. (2024). Decent work in a digital age: A comprehensive review of research and theory. *Cogent Business & Management*, 11(1), 1-18. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2371552>.
- Sengenberger, W., & Egger, P. (2001). *Decent work issues and policies*. Geneva: ILO-Decent Work Pilot Programme.
- Standing, G. (2002). From people’s security surveysto a decent work index. *International Labour Review*, 141(4), 441-454.
- Şahin, M. (2024). Sürdürülebilir kalkınma hedefi 8: İnsana yakışır iş'in bibliyometrik bir analizi. *Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi*, 6(2), 62-85. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/eisrdergi/issue/89242/1592534>.

Urgan, S., & Ak, M. (2022a). İş saygınlığının iş performansı ve yaşam tatminine etkisine yönelik akademisyenler üzerinde bir araştırma. *İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi*, 7(18), 285-297. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iktisad/issue/70356/1088260>.

Urgan, S., & Ak, M. (2022b). İşe tutulma ve işten ayrılma niyeti arasında insana yakışır işin düzenleyici rolü: belediye çalışanları üzerine bir araştırma. *Journal of Organizational Behaviour Review*, 4(2), 266-280.

Urgan, S. (2023). İş-yaşam dengesinde bir paradoks: Japon çalışma hayatında karoshi. Ş. Sevim (Ed.), *Güncel işletmecilik araştırmaları-5* (ss.187-199), Konya: Eğitim.

Yang, L., Yaacob, Z., & Teh, S. Y. (2015). The impact of corporate reputation on job satisfaction and financial performance: A study of small and medium sized enterprises in Hebei, China. *The Journal of Entrepreneurship and Business*, 3(1), 72-87.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Ankara: Seçkin.

Yin, R. K. (1984). *Case study research: Design and methods*. Newbury Park, CA: Sage.

Yolvermez, B. (2025). Türkiye’de insana yakışır iş ve ekonomik büyümenin görünümü. *Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 27(48), 447-473. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kmusekad/issue/91385/1512446>.

YouTube (2025). Zincir markette birçok görevde çalışan genç “Bedenim artık dayanmıyor” diyerek isyan etti. <https://www.youtube.com/shorts/h257EYcYSx4>. Erişim Tarihi: 12.08.2025.